

УДК 004.4'24, 004.272.2
УКПП
№ держреєстрації 0122U002283
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
д.т.н.

І. П. СІНЦІН

2023.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ШВИДКОДІЇ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
РЕСУРСОЄМНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МУЛЬТИПРОЦЕСОРНИХ ПЛАТФОРМ
ІІ-8-22
(проміжний)**

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

Вчений секретар інституту,
канд. техн. наук

О. В. ДЕРГИЛЬОВА

2023

Рукопис закінчено 2 грудня 2023 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2023 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР	_____	А.Ю. Дорошенко
Зав. відділом №27		(вступ, розділи 1, 2,
д-р фіз.-мат. наук, проф.		висновки)
Зав. служби	_____	В.М. Семіхов
		(підрозділ 1.5)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін
		(підрозділи 2.1–2.3)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко
		(підрозділ 1.4)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна
		(підрозділ 1.6)
Головн. прогр.	_____	Н.О. Галазюк
		(підрозділ 2.2)
Пров. інж.-прогр.	_____	Р.А. Борисюк
		(підрозділ 1.2)
Пров. інж.-прогр.	_____	Г.Я. Душек
		(підрозділ 1.8)
Пров. інж.-матем.	_____	С.В. Колісник
		(підрозділ 1.10)
Інж. 1 кат.	_____	В.П. Таран
		(підрозділ 2.2)
Інж. 1 кат.	_____	О.В. Чигорев
		(підрозділ 1.3)
Технік	_____	Г.С. Лозовська
		(технічна підготовка звіту)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 53 с., 2 ч., 11 рис., 1 табл., 40 джерел.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ ПРОГРАМ, БАГАТОЯДЕРНІ ПРОЦЕСОРИ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

Об'єкт дослідження — методологія та програмні засоби автоматизації проектування та програмування високопродуктивних паралельних обчислень на основі алгебро-алгоритмічного підходу та інструменти оптимізації швидкодії ресурсоемних застосунків.

Мета роботи — розробка методів та інструментальних засобів автоматизації проектування високопродуктивного програмного забезпечення для обробки наукових даних на мультипроцесорних платформах на основі застосування теорії алгебр алгоритмів, а також методів аналізу й оптимізації ресурсоемних застосунків для сучасних процесорів з масивним паралелізмом і обчислювальними ядрами високого ступеня енергетичної ефективності.

Методи дослідження — ідея дослідження полягає у застосуванні формальних методів алгебри алгоритмів для вирішення проблеми автоматизації розробки високопродуктивних ресурсоемних програм для виконання на мультипроцесорних платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультиядерні процесори, мультипроцесорні графічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Застосовано та запропоновано вдосконалення інструментарію моделювання GPGPUSim для аналізу швидкодії програмного забезпечення для графічних карт Nvidia. На прикладах продемонстровано аналіз результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельних програм. Виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на автоматизоване проектування та синтез програм, що використовують нейроеволюційні алгоритми.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
1 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ МАСОВО-ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ	7
1.1. Моделі продуктивності графічних прискорювачів.....	9
1.2. Моделювання продуктивності програмного забезпечення.....	15
1.3. Моделювання продуктивності для ієрархій пам'яті.....	18
1.4. Мотивуючі приклади.....	22
1.5. Висновки до розділу 1.....	26
2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ.....	27
2.1. Нейроеволюція наростаючих топологій	28
2.2. Засоби автоматизованого проектування алгоритмів та програм.....	31
2.3. Застосування інтегрованого інструментарію для відомої прикладної задачі з використанням відкритого програмного забезпечення NEAT-Python.....	35
2.4. Результати експерименту.....	44
2.5. Висновки до розділу 2.....	46
ВИСНОВКИ.....	47
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	48
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2023 році	48
II. Використані джерела.....	50

ВСТУП

Зростання складності програмного забезпечення включає велику кількість досліджень з удосконалення практичної верифікації програмного забезпечення, теорії та методів тестування. Однак, все ще існує великий розрив між можливостями методів формальної верифікації й сучасними потребами в швидкій та недорогій верифікації, що на даний час вирішується за рахунок збільшення зусиль для розробки тестових ситуацій. Паралельне програмне забезпечення, що виконується на сучасних паралельних платформах, є зазвичай результатом зусиль зі зменшення складності програмного забезпечення — монолітна послідовна програма стає сукупністю багатьох синхронізованих паралельних потоків. Проблема полягає в тому, що набір перевірених ситуацій взаємодії потоків зазвичай покриває лише відомі сценарії взаємодії, але у разі відмови в доступі до ресурсів, нестачі ресурсів або тимчасових перерв у роботі пристроїв, система (або сукупність потоків) виходить із ладу. У випадку паралельного програмного забезпечення, протокол синхронізації між потоками виконуваних завдань може мати недоліки (погана синхронізація, втрата даних) і доступ ресурсу може викликати тупикові ситуації. У разі реактивної системи реального часу мікропрограма складається з декількох паралельних потоків, що контролюються спрощеною операційною системою реального часу без управління апаратною пам'яттю та без блокування доступу потоку до пам'яті іншого потоку/процесу. У такому випадку навіть прості неперевірені помилки (наприклад, при виконанні арифметичних операцій зі вказівниками) викликають системні несправності й стабільність програмної системи все ще забезпечується апаратним контрольним таймером.

Актуальним є розробка формальних моделей, технологій та інструментальних засобів моделювання, що дозволяють анотувати використання апаратних ресурсів паралельними та послідовними програмами,

призначеними для виконання на кластерах або комп'ютерах з багатьма графічними прискорювачами, а також оптимізувати розподілення ресурсів..

Задачі роботи на 2023 рік включали:

- аналіз продуктивності масово-паралельних програм для графічних прискорювачів;
- розробку засобів автоматизованого проектування нейроеволюційних алгоритмів.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1 і 2 даного звіту. За темою досліджень у 2023 році опубліковані роботи [1–13].

1 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ МАСОВО-ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ

Сучасні графічні прискорювачі (Graphics Processing Units, GPUs) або відеокарти зробили революцію у високопродуктивних обчисленнях, запровадивши масовий паралелізм за помірною ціною та дозволивши кожному мати суперкомп'ютер вдома. Однак, ефективне використання графічного прискорювача обмежене, оскільки створення програмного забезпечення для нього зазвичай вимагає повної переробки вихідного алгоритму, так як GPU забезпечує зовсім іншу модель використання масивного паралелізму. Будь яка сучасна графічна карта є цікавою платформою для запуску масивно паралельних програм. Проте, існує дуже мало засобів для вимірювання та аналізу швидкодії такого програмного забезпечення. До того ж, графічні карти мають складну ієрархію підсистеми пам'яті та тисячі потоків, що виконуються, тому всі питання швидкодії зводяться до ефективного використання ієрархії пам'яті графічної карти.

В даній роботі запропоновано використовувати GPGPUSim, — симулятор, розроблений для валідації архітектурних моделей графічних карт, — для аналізу швидкодії CUDA-програм. Наведено приклади аналізу результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельної програми [14].

По-перше, розглянуті існуючі моделі продуктивності графічних карт, що базуються на програмних симуляторах апаратного забезпечення GPU. Це програмне забезпечення здатне моделювати обчислювальні блоки, модель ієрархії пам'яті графічного процесора, мережу комутації та може виконувати звичайні програми, скомпільовані для графічного прискорювача, наприклад коди PTX інструментарію CUDA для графічного процесора Nvidia. Більшість симуляторів використовує модернізовану архітектуру GPU [15], що була відновлена за допомогою різних тестів [16], що дозволяє кінцевому

користувачеві знати про кращі методи оптимізації програмного забезпечення для відеокарт.

По-друге, існує проблема неефективного використання масивного паралелізму графічного процесора, тому для складного програмного забезпечення важко забезпечити хорошу високорівневу модель масивного паралелізму, яка може бути ефективно спроектована на апаратне забезпечення графічного прискорювача [17]. Важко врахувати зв'язки та залежності основних параметрів масивної паралельної моделі програмного забезпечення — наприклад, кількості потоків, розміру блоку пам'яті, що обробляється одним потоком, методів планування, і таким чином передбачити кінцеву реальну продуктивність. Обчислювальна модель GPU справді революціонізувала обчислення, і можна стверджувати, що продуктивність GPU повністю визначається продуктивністю ієрархії пам'яті. Оскільки ієрархія пам'яті графічного процесора зараз використовує 5–6 рівнів пам'яті (порівняно зі старішою схемою кеш-пам'яті L1–L2–L3), аналіз вузьких місць, спричинених ієрархією пам'яті/між'єднаннями, надзвичайно складний. Безумовно, розробнику програмного забезпечення потрібні хороші інструменти, які допоможуть йому проаналізувати, що не так з продуктивністю програмного забезпечення, і є необхідність визначити простішу модель продуктивності програмного забезпечення.

По-третє, запропоновано використовувати симулятор для виявлення потенційних проблем у масово-паралельному програмному забезпеченні, аналізу вузьких місць програмного забезпечення та відновлення моделей використання пам'яті. Переформульовано задачу аналізу продуктивності як проблему використання ресурсів на різних рівнях ієрархії пам'яті, — вона дуже близька до загально використовуваних моделей масового обслуговування. Роль симулятора змінено — спочатку симулятор використовувався для відновлення особливостей архітектури GPU, але тепер дані моделі вилучаються з

моделювання ієрархії пам'яті. Спрощена модель застосовується до початкової задачі та дозволяє оцінити ресурси пам'яті/часу, необхідні для запуску програмного забезпечення.

По-четверте, в розділі надано мотивуючий приклад аналізу програми CUDA на основі моделювання та показано, як дані моделювання можна використовувати для відновлення менш складної моделі продуктивності та повторного застосування для оптимізації програми. Наведені пропозиції щодо вдосконалення симулятора та забезпечення кращого аналізу продуктивності, що веде до створення чіткої оцінки продуктивності масово-паралельного програмного забезпечення розробника.

1.1. Моделі продуктивності графічних прискорювачів

Зараз спостерігаються декілька змін у виробництві мікропроцесорів, і ці зміни значно впливають на існуючі підходи до розробки застосувань. По-перше, термін “паралельна розробка додатків” став більш “академічним”, оскільки процес дослідження різних форм паралелізму в застосуваннях став ще більш складним, ще більш трудомістким і вимагає багато знань у вузьких областях. По-друге, сучасна культура “початківців” змушує інженерів скорочувати “час виходу на ринок” і витрати на розробку своїх продуктів або прототипів продуктів, тому використання все нових і нових архітектурних можливостей стає все повільнішим і зводиться до переходу просто до новіших графічних процесорів або запуску кількох копій процесу на більш потужному графічному процесорі. Реальні речі, які “середній” програміст може зробити щодо використання “паралелізму”, це використання концепції потоків без хорошого розуміння кінцевої продуктивності програми. Це дає можливість виробникам чіпів збільшити кількість процесорних ядер на чіпі, оскільки їх можна легко використовувати в програмах або операційній системі, просто запусивши звичайні програмні служби. Отже, загалом програми не оптимізовані для багатоядерних центральних процесорів. Подальший аналіз

продуктивності та оптимізація відкриті для промислових конкурентів, які можуть вийти на ринок із замінною програмою, яка є швидшою та розумнішою. Таким чином, масштабування кількості ядер процесора виглядає хорошим вибором для типової платформи смартфонів, яка запускає низку застосувань, слабо пов'язаних з точки зору використання деяких обсягів даних одночасно.

Хоча якщо ми подивимося на програмне забезпечення, яке ми можемо визначити як “інфраструктуру обробки даних” — зв'язок, обробка відео, штучний інтелект [18], ми побачимо протилежну картину — з кожним роком обсяг оброблених даних зростає в геометричній прогресії. Наприклад, століття тому для спілкування було достатньо короткого повідомлення через телеграм, 20 років тому ми вступили в еру голосових конференцій зі складною обробкою звуку, а зараз ми вимагаємо відеодзвінків і конференцій, оскільки нам потрібна візуальна присутність нашого співрозмовника. Ніхто не може передбачити наступний зсув (здебільшого перехід до сфери віртуальної реальності), коли попит на обчислення зросте ще в 10 разів.

Це збільшення попиту на обчислення націлене не на обчислювальну здатність і не на об'єм пам'яті — оскільки обчислювальні ядра та комірки пам'яті ідеально масштабуються, а на зв'язок між з'єднаннями, який поєднує зберігання та обчислення (рис. 1.1). Неможливо масштабувати інфраструктуру взаємозв'язку через фізичні обмеження, але на рис. 1.1 проілюстровано звичайну структуру обчислювальної системи — її можна застосувати до мікроконтролерів, загальної багатоядерної системи та GPU. Насправді це означає, що вся комп'ютерна система має ту саму проблему немасштабованої мережі міжз'єднань (interconnect), але сьогодні обмеження масштабування міжз'єднань стало щонайменше “суворим”. Зауважимо, що апаратне забезпечення графічного процесора має найкращі поточні рішення для оптимізації з'єднання, оскільки вимагає обробки величезних даних

(трикутників, текстур і точок) комплексним способом (рендерінг, трасування променів, загальні обчислення) у режимі реального часу (60 кадрів в секунду).

Рисунок 1.1 — Структура обчислювальної системи

Зараз чисті обчислювальні можливості практично нескінченні, кількість комірок пам'яті дійсно величезна, але взаємозв'язок між ними — оскільки дані направляються до обчислювальних блоків — дуже обмежений. Ще більш обмежуючим фактором є складність програмування з'єднання розробником. Для цього є хороший (і давній) приклад — старіші процесори цифрової обробки сигналів (digital signal processor, DSP) мають кілька незалежних шин пам'яті, оскільки лише це рішення подвоює або потроює пропускну здатність даних. Технологія вимагала спеціального програмування, оскільки дані програми розподілялися між двома або більше областями пам'яті вручну. Зараз є більш складні мікросхеми з багаторівневою кеш-пам'яттю, але головна проблема залишається незмінною — пам'ять досить повільна порівняно з обчисленнями, тому ємність каналів між логікою та пам'яттю слід збільшити, тому необхідно змінити парадигму. Сучасні графічні процесори (станом на 2019 рік) мають 12 або більше високошвидкісних (DDR4/5 DRAM) контролерів, які повинні (принаймні теоретично) збалансувати навантаження/пропускну здатність пам'яті.

Давно була введена проста, але практична класифікація обмежень продуктивності програмного забезпечення: програмне забезпечення, обмежене пам'яттю, і програмне забезпечення, обмежене продуктивністю обчислень. Останній випадок зазвичай швидко вирішується двома способами:

1) обчислення масштабуються за допомогою виконання SIMD і просто забезпечують додаткову потужність обробки чисел (але потрібно масштабувати шини пам'яті);

2) загальні конвеєри визначені в апаратному забезпеченні та використовуються як апаратний прискорювач (наприклад, кодери та декодери відеопотоку Nvidia).

Випадок, обмежений пам'яттю, набагато складніший — шина пам'яті стала широкою, до 2048 біт, — щоб забезпечити ширину блоків SIMD або апаратних прискорювачів, але швидкість шини ніколи не може перевершити арифметичну швидкість — багаторазове навантаження на пам'ять у багатоядерній системі. По суті, якщо ми викидаємо з поля зору невелику кількість справді обчислювально обмежених алгоритмів, найважливішою характеристикою програми/алгоритму є ступінь “обмеженості пам'яті”. Подолання обмежень пропускної здатності пам'яті вимагає вдосконалення як апаратних, так і програмних методів, оскільки інфраструктура з'єднань має бути завантажена оптимально.

Міжз'єднання не означає просто пучок проводів [17]. Обчислювальні блоки виробляють запити на читання/запис клітинок пам'яті, пам'ять — це стара DRAM, якій потрібно відкривати сторінки, оновлювати вміст і обслуговувати операції. По суті, псевдовипадкові звернення до пам'яті значно зменшують пропускну здатність пам'яті DRAM, тому з'єднання має ефективно зменшувати кількість звернень до пам'яті, використовуючи принцип, згідно з яким трафік даних для найбільш часто використовуваних комірок пам'яті має направлятися десь усередині з'єднань. Простіше кажучи, міжсистемне з'єднання має інтегрувати певну багаторівневу кеш-пам'ять для обслуговування багатопотокового виконання, що збільшує трафік пам'яті.

Як гарний приклад зміни парадигми потоків, ми розглядаємо структуру виконання апаратних потоків графічного процесора, де масове виконання

потоків керується готовністю даних, отриманих із внутрішніх пристроїв з'єднання. Розширений підхід вимагає одночасного виконання сотень потоків. Деякі з них обробляють дані, деякі з них чекають, поки дані будуть готові. Це породжує принаймні дві загальні проблеми:

1) алгоритм повинен мати достатній ступінь паралелізму, щоб дозволити виконання сотень потоків — наприклад, візуалізація трикутників і пікселів;

2) спочатку слід розробити алгоритм для використання переваг ієрархії пам'яті (взаємозв'язку).

Перша проблема неминуча, оскільки комусь потрібно перетворити початкове завдання на концепцію набору взаємодіючих потоків. Друга проблема більш технічна, але нам потрібно визначити структуру взаємозв'язку та ієрархії пам'яті в обчислювальних системах. З практичних міркувань ми стверджуємо, що ієрархія міжз'єднання та пам'яті повинна бути розроблена для підтримки сотень потоків, концептуально це дуже відрізняється від простих з'єднань багатоядерних процесорів.

Розвиток дешевих мобільних систем на кристалах (system-on-chips, SoC) веде до нових викликів у масово-паралельних обчисленнях (справжніх суперобчисленнях), що підтверджує надмірний рівень паралелізму, але робить оптимізацію коду трудомісткою та дорогою. Мобільний графічний процесор із тисячами потоків виконання є флагманом сучасних обчислень, і можливий рівень підвищення виглядає як свого роду квантовий комп'ютер, тому індустрія розробки програмного забезпечення має винаходити способи ефективного використання цієї обчислювальної потужності.

Повертаючись до традиційних багатоядерних процесорів, ми розглянемо схему (рис. 1.2, ліворуч) багаторівневої кеш-пам'яті (або з'єднання), яка зазвичай включає швидку, але дуже маленьку пам'ять L0 (черги читання/запису в кеш-пам'ять L1), більш швидку L1 кеш-пам'ять, кеш-пам'ять L2 і L3, L2 і L3 виглядають досить повільними, але дійсно великими.

Рисунок 1.2 — Ієрархії пам'яті для багатоядерних центральних процесорів і GPU

Для багатопотокових програм ми також повинні враховувати продуктивність DRAM, тому поточна ієрархія пам'яті багатоядерного процесора включає до 5 рівнів ієрархії, а 95 % оптимізації пропускної здатності пам'яті пов'язано з кращим використанням кешу L1/L2. Більше оптимізацій для ієрархії пам'яті призводить до експоненціального зростання витрат на оптимізацію. Оптимізація для кешу L1/L2 покращує просторову локалізацію даних, але інша ієрархія пам'яті не враховується через занадто високу вартість, а кількість апаратних потоків залишається невеликою. На рис. 1.2, праворуч, показано набагато складніше з'єднання лише для одного ядра на сучасному GPU. На рис. 1.2 не показані кілька сотень потоків на льоту, генеруючи запити на пам'ять.

Ці потоки передбачають використання наступного апаратного забезпечення (рис. 1.2, праворуч):

1) поперечні з'єднувачі/коалесцери, що дозволяють збирати/розсіювати дані або з'єднувати ядра з різними частинами L2;

2) "не блокуючий" потоковий кеш L1, що усуває зупинку під час звернення до пам'яті;

3) спеціальні планувальники для багатоканального доступу до DRAM. А величезна кількість виконуваних потоків потребує спеціальних методів програмування для ефективного використання обладнання.

У наступному розділі розглядається мотиваційний приклад.

1.2. Моделювання продуктивності програмного забезпечення

Незважаючи на широке використання прикладів матричних обчислень у дослідженнях, пов'язаних з продуктивністю, програмне забезпечення на основі BLAS/LAPACK все ще використовується для вирішення багатьох задач (або стиль BLAS/LAPACK для вираження матричних операцій), наприклад для обробки сигналу/звуку. Програмне забезпечення для згорткових нейронних мереж використовує спеціальні оптимізовані підпрограми для обробки матриць, але програмне забезпечення на основі загальної обробки матриць все ще використовує LAPACK через старий і добре відомий стандарт. Nvidia пропонує бібліотеку cuBLAS для процедур BLAS, оптимізованих для GPU.

Загальна схема множення матриць показана на рис. 1.3. Для обчислення блоку матриці C , блочний рядок матриці A повинен бути помножений на блочний стовпчик матриці B . Вище зазначалося, що звичайні програмні навантаження обмежені пропускнуою здатністю пам'яті, і цей приклад є класичним — для кожної операції множення, яка виконується за 1 такт, нам потрібні 2 звернення до пам'яті.

$$\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} \\ \hline C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} \\ \hline C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} \\ \hline C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ \hline A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ \hline A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ \hline A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{14} \\ \hline B_{21} & B_{22} & B_{23} & B_{24} \\ \hline B_{31} & B_{32} & B_{33} & B_{34} \\ \hline B_{41} & B_{42} & B_{43} & B_{44} \\ \hline \end{array}$$

Рисунок 1.3 – Ілюстративна схема блочного множення матриць

Порівняне споживання енергії для множення (невеликий функціональний блок) і для доступу до пам'яті (пам'ять, шини, з'єднання, поперечні перемикачі) відрізняється щонайменше в 50 разів. Отже, для швидкості і енергоспоживання всі A_{2i} і B_{i2} повинні бути синхронно завантажені в L1D кеш/спільну пам'ять (рис. 1.2, праворуч) і, можливо, повторно використані для обчислень блоків C_{2i} . Стандартні підходи до оптимізації множень матриць cuBLAS описані в [19], розширений результат автоматичного налаштування представлено в [20]. Підхід до автоматичного налаштування [21] має багато переваг, але є певний недолік — налаштована бібліотека є швидкою у загальному сенсі, оскільки цільовим параметром є час, але іноді застосовуються додаткові обмеження на ресурси (наприклад, менше часу — більше пам'яті або програмного забезпечення залежить від “гарячого кешу”), а бібліотека може використовувати дуже специфічний набір даних, і це є звичайним для більшості обчислювальних задач — перетворення Фур'є мають лише один або два використовувані розмірності, матриці мають лише кілька фіксованих розмірностей. Важливим моментом є те, що кілька копій обчислювального процесу можуть запускатися на одному GPU (наприклад, обчислення нейронних мереж), щоб краще використовувати невикористані обчислювальні ресурси.

У будь-якому випадку, множення матриць планується як граф виконання менших часткових процедур множення матриць різного розміру. Тут є різні компроміси, оскільки сумісні ядра мають попередньо визначений макет розподілу пам'яті та її параметризацію (зміну зв'язків циклу), і іноді потребують повторної компіляції та повторного планування, і це зазвичай для графічних процесорів. Зкомпільоване ядро множення знаходиться на SMT (Streaming Multi Processor, потоковому мультипроцесорі, рис. 1.2, праворуч), який має обмежений реєстровий файл (локальна пам'ять, зазвичай 64 Кб осередків пам'яті), який обробляє внутрішні змінні ядра та комірки спільної

пам'яті, необхідні для обміну інформацією між ядрами. Компілятор також повинен розділити пам'ять між локальним сховищем потоків і спільною комунікаційною пам'яттю, що безпосередньо впливає на можливість розподілу ядра на SMT — чим більше пам'яті ядро використовує для зв'язку, тим менша кількість потоків виконується в ядрі — ще один компроміс, який сильно залежить від поточного набору задач.

Спочатку “великий” алгоритм множення включає оптимізовану схему передачі даних між ядрами для економії пропускної здатності пам'яті. Звичайно, ядра повинні бути параметризовані для підрозмірів блоків і типу даних. Досягнення певного успішного компромісу включає визначення оптимальних параметрів для розміру ядра множення загальної блочної матриці шляхом 1) регулювання розміру значень матриці обробки пам'яті; 2) налаштування розміру пам'яті, яка використовується як спільна для обміну даними між ядрами. Оптимальна частина матриці, яка обробляється ядрами, є складним питанням, у загальному випадку для основного розміру блоків матриці використовуються цілком звичайні припущення (наприклад, розмір файлу реєстру), оскільки потрібно виконувати обчислення, обмін даними, та запустити якомога більше потоків. Для налаштування ядра спочатку існує заздалегідь визначена база знань, яка зберігає основні параметри файлу реєстру, тому алгоритм налаштування має визначені можливості використання різних розмірів блоків матриці та можливі обмеження розмірів матриці. Програма-планувальник визначає набір напівоптимальних параметрів для загальної процедури множення матриці для цього конкретного GPU. Проблема вирішено за допомогою системи порівняльного аналізу [22], яка запускає множення з визначеними розмірами блоків матриці, змушуючи драйвер GPU оцінювати час виконання. Після цього кінцева бібліотека жорстко компілюється з оптимальними параметрами та використовується далі для обробки чисел. Якщо код переміщено на інше обладнання, потрібно повторно оцінити та

перекомпілювати бібліотеку. В основному це спосіб, який зазвичай використовується в промисловості, наприклад, для BLAS/LAPACK [19]. Тим не менш, цей тип налаштування програмного забезпечення виглядає як метод “чорної скриньки”: вхідні параметри задачі дають результати, але немає жодних доказів того, як узгодити параметри для напівоптимального виконання для вибраних наборів даних. Жодна система бенчмаркінгу не в змозі створити модель, яка б виявила зв'язок між параметрами ядра та часом виконання — оскільки бенчмарк використовує лише час виконання як оптимальний критерій.

Проблема полягає в тому, що множення матриць на основі блоків є порівняно простим завданням, але воно досліджувалося більше 50 років на наявність доступного паралелізму. Публічні коди для BLAS/LAPACK показують, що навіть базова задача виглядає складною, це не просто скомпільований бібліотечний код, а програмна система, яка генерує напівоптимальний вихідний код після порівняльного аналізу системи. Якщо від когось вимагається створення абсолютно нового коду, важко навіть уявити, скільки зусиль потрібно вкласти у створення напівоптимального паралельного коду, який може використовувати паралелізм на масивному паралельному процесорі. Навіть якщо задачу можна добре розпаралелити, потрібно реалізувати параметризоване ядро та визначити фактори, які впливають на продуктивність програмного забезпечення та використовуються під час вирішення подальших компромісів.

1.3. Моделювання продуктивності для ієрархій пам'яті

У цьому розділі розглядається модель внутрішньої архітектури та ієрархії пам'яті (interconnect) готових відеокарт. Розглянуто лише широко використовувані відеокарти Nvidia — через доступність моделі, оскільки з моменту появи піонерської програмованої відеокарти Nvidia 8800 ця платформа активно використовується для різних типів обчислень, включаючи дуже специфічні завдання, які використовують неточні обчислення [23], щоб

використовувати тисячі апаратних потоків виконання для швидших обчислень. Інший момент полягає в тому, що відеокарта є загальною машиною для обробки чисел, яка має дуже хороший компроміс між максимальною обчислювальною потужністю та пропускнуою здатністю пам'яті. Нарешті, дуже важливо, щоб існувала кодова база менш або більш оптимізованих алгоритмів, які можна аналізувати на ефективність використання пропускнуї здатності пам'яті.

Для нашого дослідження ми використовуємо симулятор GPGPUSim версії 4.0.0 [22], який відображає сучасну складну архітектуру взаємозв'язку між процесорами GPU SMT (рис. 1.2) і системою пам'яті. Спочатку симулятор був розроблений для відновлення архітектури графічних процесорів Nvidia, включаючи SMT, енергетичну модель, повний взаємозв'язок для регістрів SMT аж до пам'яті DDR [15], оскільки у наукових роботах (наприклад, [17]), розглядалися практично всі апаратні рішення, що використовуються для обчислень і маршрутизації трафіку пам'яті, але конкретні комбінації архітектурних рішень все ще є комерційною таємницею Nvidia. Точність моделювання GPGPUSim підтверджується одночасним виконанням тестів (наприклад, тест Rodinia [16]) як на симуляторі, так і на реальному графічному процесорі та порівнянням чисел (результати порівняння можна знайти в [16]). Для наших цілей різниця між моделюванням GPGPUSim і реальним виконанням на GPU є несуттєвою.

GPGPUSim використовує концепцію “фальшивого драйвера” для запуску програм. Симулятор використовує той факт, що всі коди на основі CUDA скомпільовані у форму так званих кодів PTX, які дуже схожі на інструкції реального процесора Nvidia GPU. Внутрішній драйвер графічного процесора, який запускає програму CUDA на графічному процесорі, перетворює код PTX у справжні інструкції графічного процесора, розміщує на SMT і виконує його завдяки N -вимірній моделі виконання, яку використовує CUDA. Ця модель

виконання ефективно приховує внутрішні елементи графічного процесора від користувача, але дає обіцянку, що добре розпаралелене програмне забезпечення буде добре масштабоване для графічних процесорів наступного покоління, які підтримують ще більше потоків.

GPGPUSim працює як драйвер і перехоплює виконання коду PTX, тому виконує ту саму роботу, що й транслятор і планувальник CUDA, але лише на центральному процесорі і в одному потоці. Тож GPGPUSim працює навіть на комп'ютері без реального GPU. Процес моделювання займає дуже багато часу, тому стандартна програма множення матриць із параметрами за замовчуванням із пакета зразків CUDA виконується протягом двох днів під симулятором. Це не проблема, оскільки старі комп'ютери, які можуть запускати Ubuntu 20/22 і інструментарій GCC 7, можна використовувати для імітації запуску програми CUDA. GPGPUSim надає різні типи моделювання — 1) лише функціональне, 2) моделювання з усіма таймінгами інструкцій, але з нульовими таймінгами пам'яті, 3) моделювання всього з'єднання SMTs-пам'ять, включаючи імітаційні моделі пам'яті DDR5. Є спеціальний режим для імітації енергоспоживання. Слід зазначити, що коди симулятора розміщені на GitHub, тому їх можна вільно завантажувати та змінювати. Є кілька розширень симулятора, наприклад, Accel-Sim [24], які використовуються для перевірки та аналізу точного моделювання.

GPGPUSim добре параметризований — понад сотня параметрів керують змодельованими апаратними блоками, від SMT до пам'яті DDR. Оскільки автори GPGPUSim намагаються отримати точність моделювання менше ніж на 5% у порівнянні з реальним обладнанням, усі апаратні компоненти моделюються точно. Для простого прикладу, практично всі значення синхронізації з посібників до мікросхем DDR5, які описують шину пам'яті DDR5, точно введені в модель пам'яті. Усі конкретні концепції, які забезпечують великий рівень паралелізму, наприклад, потокові кеш-пам'яті

L1 [17], моделюються, щоб розробник програми міг спостерігати реальні ефекти використання нових концепцій апаратного забезпечення для програми. Складність змодельованого з'єднання дійсно висока, щоб врахувати навіть базовий набір оптимізацій для паралельного коду. Розробник, який хоче оптимізувати код, повинен сидіти з папером і олівцем і планувати розташування пам'яті та планування паралельних програм.

Для нашої мети нам потрібно проаналізувати набір лічильників продуктивності, які генеруються GPGPUSim під час виконання програми. На перший погляд, ці лічильники можна розділити на два набори: 1) лічильники на межі рівня з'єднання; 2) лічильники внутрішніх подій на рівнях міжз'єднання. Розглянемо рис. 1.4.

Рисунок 1.4 — Рівні ієрархії пам'яті/міжз'єднання

На рис. 1.4 показані великі блоки з'єднань/ієрархії SMT з пам'яттю DDR [15]. Тут стрілки розміщені на реальних кордонах ієрархії, і в основному для кожної стрілки ми можемо позначити трафік від більш високого рівня ієрархії до нижчого рівня (наприклад, від кешу L2 до контролера пам'яті). Ступінь ефективності для рівня ієрархії для конкретного завдання (за винятком з'єднання, оскільки воно просто направляє дані між банками кешу L1 і банками кешу L2) є більшою різницею обсягу даних, спрямованих на рівень з вищого рівня (зліва на рис. 1.4), і дані, спрямовані на нижчі рівні ієрархії пам'яті (праворуч на рис. 1.4). Дослідники також мають цікавитися розмірами наборів даних, які є більш дружніми до апаратного забезпечення, оскільки, незважаючи на збільшення обсягу вбудованої пам'яті DDR, розмір внутрішнього кешу/спільної пам'яті для SMT практично не змінюється протягом поколінь GPU. Внутрішні лічильники подій використовуються для точного

налаштування алгоритмів, оскільки вони можуть показати, як розпаралелена версія алгоритму використовує різні покращення рівня пам'яті, оскільки різні методи розпаралелювання можуть по-різному використовувати внутрішні помічники. В даній роботі розглядаються лічильники “меж рівнів”, внутрішні лічильники рівнів є предметом наступного дослідження.

1.4. Мотивуючі приклади

Кожна програма, що вимагає великої кількості обчислень, починається з обчислювальної моделі, яка зазвичай має неймовірно низьку швидкість. Наприклад, програма моделі LIDAR має швидкість обчислення 1 кадр в секунду (fps), але кінцева вимога становить 100 fps. Таким чином, початковим завданням для моделювання є оцінка максимальної продуктивності пам'яті прикладної моделі. Зауважимо, що “обчислювальна потреба” тут перетворюється на “продуктивність пам'яті”, оскільки пропускна здатність пам'яті є більш обмеженою, ніж пропускна здатність обчислення. Пропуски кеш-пам'яті L2 на обчислений кадр добре описують основну потребу в трафіку пам'яті та без оптимізації допомагають спроектувати верхню межу пропускної здатності пам'яті. Локальна оптимізація для процедур CUDA може збільшити пропускну здатність пам'яті в 10–20 разів, але детальну інформацію можна отримати з моделювання. У будь-якому випадку, будь-яка модель продуктивності, створена для багатоядерного центрального процесора, не передбачає реального масштабування для сотень потоків і не відображає ефектів оптимізації, можливих для GPU. Ось чому моделювання та оцінка масового паралелізму неможливі на багатоядерному центральному процесорі, оскільки різниця в кількості потоків становить до 50–100 разів, тому жодних реальних проблем з паралелізмом може не спостерігатися при малій кількості потоків. На високому рівні спостереження за обладнанням розробник може помітити верхні межі трафіку пам'яті, необхідні для прийняття рішення щодо доцільності оптимізованого запуску програми на GPU, на нижчому рівні

спостережень можна перевірити навіть тонкі ефекти використання різних рівнів кешу.

Для початку був використаний приклад CUDA програми *matrixMul*. Для перевірки ефектів використання кешу програму було запущено (змодельовано) з різними параметрами розміру матриці, починаючи з матриці 64×64 і закінчуючи розміром 256×896 . Розмір множення за замовчуванням 320×320 на 640×320 потребує 2 днів моделювання на Intel Core i5-10400 в одному потоці, тому конфігурацію набору даних було скориговано, щоб зменшити час моделювання та відобразити реальні розміри задачі.

GPGPUSim за замовчуванням створює текстовий файл, який своєчасно оновлює внутрішні лічильники моделювання та модель. Оскільки симулятор працює над станом GPU, результати моделювання функціонально правильні, а програма/шейдери виконуються правильно. Отриманий файл журналу можна аналізувати за допомогою будь-яких інструментів, починаючи від простих утиліт `grep/findstr` і закінчуючи складними сценаріями Python. Щоб розібрати ці файли журналу, ми використали прості скрипти на основі `findstr`. Моделювання було запущено на ОС Ubuntu 22 на базі Intel 10-го покоління та оснащено 32 ГБ оперативної пам'яті, але перенацілено на ланцюжок інструментів GCC 7, оскільки інші ланцюжки інструментів потрапляють у помилки компіляції.

Результати моделювання зібрані в таблиці, показані на рис. 1.5 і рис. 1.6. Надано лише найважливіші результати моделювання. Для кожного прогону *matrixMul* ми збираємо інформацію про розміри матриці, доступи до кешу L2, коефіцієнт промахів і паралельне використання кешу L2. Доступ L2 означає загальний трафік даних, який ми отримуємо з кешу L1. Промахи L2 означають, що трафік даних переходить до DRAM. Найцікавішим моментом є паралельне використання кешу L2 — чим більше ця цифра, тим краще використання секторного кешу L2, оскільки структура L2 дозволяє обробляти доступ до різних секторів L2 одночасно. Спостерігається деякий дисбаланс у

паралельному використанні L2 (рис. 1.5) у множенні $64 \times 384 \times 64$, $128 \times 768 \times 128$ і $256 \times 768 \times 256$ — гіпотеза про те, що розташування пам'яті в цих випадках є незбалансованим, і деякі сектори L2 завантажуються набагато більше, ніж інші.

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
64	64	64	770560	512	0,0007	2,6751	8796931	16
64	128	64	1387008	512	0,0004	2,3871	13156851	32
64	192	64	2003456	512	0,0003	2,1245	17578119	48
64	256	64	2619904	512	0,0002	1,938	22032941	64
64	320	64	3236352	512	0,0002	2,3605	26071177	80
64	384	64	3852800	512	0,0001	1,6027	31004616	96

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
128	128	128	5548032	2048	0,0004	4,8517	13789351	64
128	256	128	10479616	2048	0,0001	2,6501	23982502	128
128	384	128	15441200	2048	0,0001	2,0584	34300430	192
128	512	128	20342784	2048	0,0001	2,1442	41829619	256
128	640	128	25274368	2048	0,0001	2,8149	49129929	320
128	768	128	30205952	2048	0,0001	1,762	67740651	384

N	K	M	L2 accesses	L2 misses	L2 miss rate	L2 parallel	Commands	Matrix size, KB
256	256	256	40552548	8192	0,0002	2,7894	59223409	256
256	384	256	61644800	8192	0,0001	2,6323	86073012	384
256	512	256	81371136	8192	0,0001	2,7374	111265663	512
256	640	256	101097472	8192	0,0001	2,8753	136206534	640
256	768	256	120823808	8192	0,0001	2,4648	169508642	768
256	896	256	140550144	8192	0,0001	2,8143	188037216	896

Рисунок 1.5 — Результати моделювання множення матриць

На рис. 1.6 показано баланс виконання потоків в сенсі балансу доступу до пам'яті в секторній кеш-пам'яті. Малюнок на рис. 1.6 практично однаковий для будь-якого розглянутого розміру матриці, тому ми бачимо практично ідеальний баланс доступів і промахів L2. Це означає, що матриці рівномірно розподілені між існуючими процесами. Зауважимо, що цей баланс також працює для кеша

L1, незважаючи на те, що він має більше секторів — 30 — порівняно з 24 секторами L2.

Bank	L2 accesses	L2 misses	Bank	L2 accesses	L2 misses	Bank	L2 accesses	L2 misses
0	5035128	344	8	5033924	340	16	5033924	340
1	5035128	344	9	5033924	340	17	5033924	340
2	5035128	344	10	5033924	340	18	5033924	340
3	5035128	344	11	5033924	340	19	5033924	340
4	5035128	344	12	5033924	340	20	5033924	340
5	5035128	344	13	5033924	340	21	5033924	340
6	5035128	344	14	5033924	340	22	5033924	340
7	5035128	344	15	5033924	340	23	5033924	340

Bank	L1 misses						
0	4020352	8	4070528	16	3988992	24	4076800
1	4014080	9	4051712	17	4083072	25	4026624
2	4045440	10	4001536	18	4026624	26	4020352
3	4070528	11	4045440	19	4064256	27	4001536
4	4039168	12	4026624	20	3976448	28	3995264
5	4064256	13	4026624	21	4045440	29	3970176
6	4045440	14	3932544	22	3995264		
7	3951360	15	4089344	23	4057984		

Рисунок 1.6 — Балансування навантаження кешу L1/L2

З загальної картини навантаження для прикладу множення матриць можна зробити наступні висновки. По-перше, задача відповідає кешу практично ідеально — кількість промахів кешу є меншою 0,1 %, що є малим значенням. Це не дивно, оскільки множення матриць є темою, яка оцінюється протягом 50 років, але такий аналіз зазвичай передбачається для задач, незнайомих для дослідників. Отже, ці результати надзвичайно цінні, якщо ми не маємо попередніх знань про проблему. До речі, додаткові результати не включені в статтю, але такий самий балансовий аналіз, як на рис. 1.6, обчислюється для DRAM. Оскільки DRAM є багатоканальним (12 каналів), у разі низького рівня пропусків L2 (більше 1–2 %) виникає проблема правильного розпаралелювання доступу до DRAM, оскільки 12 каналів DRAM повинні

ефективно збільшувати пропускну здатність DRAM у разі правильного розпаралелювання. У будь-якому випадку дані на рис. 1.6 дозволяють зрозуміти балансування навантаження на рівні кеш-пам'яті, і ця метрика безпосередньо підкреслює якість розпаралелювання, що ідеально підходить для нашого випадку.

1.5. Висновки до розділу 1

В даній роботі інструмент GPGPUSim застосовано у спосіб, протилежний до початкових намірів розробників — замість реінжинірингу архітектури графічного процесора ми оцінюємо програмне забезпечення на основі CUDA, оскільки похибки моделювання не перевищують 10 %. Це не є важливим для наших задач, оскільки нам потрібна інформація про кількість звернень до пам'яті та шаблони. Для нашої класичної задачі — множення матриць — ми досить легко отримали показники ефективності використання кешу, пропускну здатності пам'яті та ефективності розпаралелювання. Якщо проектувати на реальні задачі, де розміри матриць є фіксованими, ми легко передбачимо обсяг пам'яті та час, необхідний для виконання операції, тому можемо оцінити реальну продуктивність ($\pm 10\%$) на платформі GPU.

Дана робота є лише початком шляху до аналізу продуктивності GPU, оскільки зараз ми аналізуємо лише основні показники. Ми не оцінили всі режими моделювання та не розробили всі параметри, доступні в кінцевому файлі журналу, це завдання для подальшої оцінки симулятора. Крім того, нам потрібен більш точний “розріз” стану моделювання в часі для збору більш точної інформації про поведінку алгоритму в реальному часі. Також потрібен додатковий аналіз дисбалансу використання кеш-пам'яті. Нарешті, потрібно перевірити продуктивність алгоритмів, які дають рівень пропусків L2 більше ніж 2 %, щоб перевірити, що можна отримати від аналізу завантаження каналів DRAM.

2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НЕЙРОЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ

На сьогоднішній день штучні нейронні мережі використовуються в різних напрямках застосувань обчислювального інтелекту. Нейромережі, що мають невелику кількість нейронів, через свої обмежені апроксимаційні здатності не дозволяють вирішувати реальні практичні завдання [25], а вибір надлишкової кількості нейронів у мережі приводить до проблеми перенавчання та втрати апроксимаційних властивостей, збільшення кількості необхідних апаратних ресурсів для її реалізації та збільшення часових затримок на обробку інформації та навчання нейронних мереж.

Традиційно, структура нейромереж визначається вручну експертом-розробником обчислювальних систем, що використовують ці мережі. Оптимізація структури нейронної мережі проводиться шляхом видалення ряду малозначних вагових коефіцієнтів. Для реалізації цього використовуються алгоритми послідовного зменшення або збільшення структури та методи еволюційної оптимізації (нейроеволюція). Останні використовуються для вирішення різних завдань синтезу нейромереж, а саме: відбору ознак, настроювання ваг, вибору оптимальної архітектури мережі, адаптації навчальних правил та ініціалізації значень вагових коефіцієнтів.

Метод нейроеволюції став дуже поширеним в останні роки [26, 27, 28]. Відомі лабораторії штучного інтелекту та дослідники експериментують із ним, низка нових успіхів підсилює ентузіазм, і з'являються нові можливості впливу на глибоке навчання, що було і залишається популярним в останнє десятиліття. Метод нейроеволюції — це метод автоматизації створення нейромереж. На відміну від ручних методів, він дозволяє в процесі проектування змінювати одночасно і вагові коефіцієнти зв'язків між вузлами, і топологію вузлів. Одною з найвідоміших реалізацій нейроеволюційних алгоритмів є нейроеволюція наростаючої топології [28, 29, 30] (NeuroEvolution of Augmenting Topologies

(NEAT)). Нейроеволюція наростаючої топології являє собою форму машинного навчання з підкріпленням, яка використовує еволюційні (генетичні) алгоритми для генерації штучних нейронних мереж, їхніх параметрів, топологій і правил прийняття рішень. Головна перевага нейроеволюції полягає в можливості її ширшого застосування порівняно з навчанням з учителем, що вимагає розмічених коректних пар вхідних та вихідних даних для тренування. На відміну від цього, нейроеволюція потребує лише можливості оцінити ефективність згенерованої мережі на будь-якому етапі навчання.

В даній роботі запропоновані засоби автоматизації проектування та генерації програм, що використовують нейроеволюційні алгоритми. Засоби ґрунтуються на високорівневих специфікаціях програм, в основу яких покладено системи алгоритмічних алгебр Глушкова (САА) [31, 32]. На основі схем, поданих в САА, здійснюється автоматизована генерація коду мовою програмування. Підхід продемонстровано на задачі балансування візка зі зворотним маятником. Виконані проектування та генерація програми, що використовує відкриту бібліотеку реалізації нейроеволюційних алгоритмів NEAT-Python [33].

2.1. Нейроеволюція наростаючих топологій

Нейроеволюція — це сімейство методів машинного навчання, які використовують еволюційні алгоритми для полегшення вирішення складних завдань, таких як ігри, робототехніка та моделювання природних процесів [30]. Нейроеволюційні алгоритми імітують процес природного відбору. Дуже прості штучні нейронні мережі можуть стати дуже складними. Кінцевим результатом нейроеволюції є оптимальна топологія мережі, яка робить модель більш енергоефективною та зручною для аналізу. Метод NEAT призначений зменшення розмірності простору пошуку параметрів у вигляді поступового розвитку структури нейромережі у процесі еволюції. Еволюційний процес

починається з популяції дрібних, найпростіших геномів і поступово збільшує їхню складність з кожним новим поколінням.

Коротко, суть підходу NEAT полягає в наступному. На початку можемо мати дуже просту топологію, що складається тільки з вхідних (x_0, x_1, \dots) та вихідних вузлів (a), а також (опціонально) прихованого шару вузлів (h), якого може і не бути. Далі працює генетичний алгоритм, який шляхом схрещування та мутацій автоматично продукує інші топології, що оцінюються на основі функції придатності (fitness), з яких відбираються найкращі для продовження генерації поколінь. При цьому якість розпізнавання покращується за рахунок нарощування кількості прихованих шарів нейромережі. Якість можна контролювати, спостерігаючи графік залежності функції придатності в залежності від кількості створених поколінь. Як показує досвід, в результаті створюється найкраща за якістю нейромережа, яка до того ж має переваги компактності та швидкодії.

Однією з популярних тестових задач, яка ефективно вирішується за допомогою NEAT, є балансування жердини [30, 34]. Задача полягає в тому, щоб керувати симульованим візком, який може рухатися лише в двох напрямках за допомогою жердини, прикріпленої до його вершини шарніром (зворотний маятник). Чим довше візок (керований нейронною мережею) може утримувати жердину в повітрі, тим вища його придатність. Ця задача дуже схожа на спробу збалансувати олівець на долоні — вона вимагає чіткої координації та швидкої реакції.

Програмні реалізації алгоритму нейроеволюції представлені низкою бібліотек, зокрема, NEAT-Python [33], SharpNEAT [35], PyTorch-NEAT [36], MultiNEAT [37], NEAT Java [38]. В даній роботі проведено експеримент з автоматизації розробки алгоритму нейроеволюції, що реалізований із використанням бібліотеки NEAT-Python [33].

NEAT-Python є реалізацією алгоритму NEAT мовою програмування Python. Бібліотека NEAT-Python забезпечує реалізацію стандартних методів NEAT для моделювання генетичної еволюції геномів організмів в популяції. Вона містить утиліти для перетворення генотипу організму в його фенотип (штучну нейромережу) і надає зручні методи для завантаження та збереження конфігурації геному разом з параметрами NEAT. Крім того, вона пропонує дослідникам корисні підпрограми, що допомагають зібрати статистику про хід еволюційного процесу і зберегти/завантажити проміжні контрольні точки. Контрольні точки дозволяють періодично зберігати стан еволюційного процесу і пізніше поновлювати виконання процесу із збережених контрольних точок. До переваг бібліотеки NEAT-Python відносяться:

- стабільна реалізація, всебічна документація;
- доступність для легкої установки за допомогою менеджера пакетів PIP;
- наявність вбудованих інструментів збирання статистики та підтримки збереження контрольних точок виконання, а також відновлення виконання із заданої контрольної точки;
- наявність кількох типів функцій активації, підтримка фенотипів рекурентних нейромереж неперервного часу;
- легка розширюваність для підтримки різних модифікацій NEAT.

Бібліотека NEAT-Python використовує набір гіперпараметрів, що впливають на виконання та точність алгоритмів NEAT (файл конфігурації зберігається у форматі, аналогічному файлам .ini Windows). Параметри включають, зокрема:

- `fitness_criterion` — функцію, яка обчислює критерій завершення з набору значень придатності всіх геномів у популяції;
- `fitness_threshold` — граничне значення, яке порівнюється з придатністю, обчисленою за допомогою функції `fitness_criterion` для перевірки необхідності завершення еволюції;

- `pop_size` — кількість окремих організмів у кожному поколінні;
- початкову конфігурацію мережі за кількістю прихованих `num_hidden`, вхідних `num_inputs` та вихідних вузлів `num_outputs`.

2.2. Засоби автоматизованого проектування алгоритмів та програм

Для автоматизації розробки програм, що використовують нейроеволюційні алгоритми, у даній роботі використані мова САА/1 та алгебро-алгоритмічний інструментарій проектування алгоритмів та програм [31, 32, 39, 40]. Дана мова призначена для багаторівневого структурного проектування й документування послідовних і паралельних алгоритмів та програм. Її математичним базисом є САА Глушкова.

Основними операторними конструкціями мови САА/1, що використовуються в даній роботі, є такі:

- композиція — послідовне виконання операторів: “operator 1”; “operator 2”;
- альтернатива (умовний оператор): IF ‘condition’ THEN “operator 1” ELSE “operator 2”;
- цикл: FOR EACH (“variable 1” IN “expression 1”) LOOP “operator 1” END OF LOOP.

Процес автоматизованої розробки алгоритмів та програм в інструментарії зображено на рис. 2.1. Він включає наступні компоненти:

- конструктор високорівневих схем алгоритмів, представлених в САА (САА-схем);
- базу даних, що містить опис конструкцій САА та параметризовані шаблони реалізації цих конструкцій цільовими мовами програмування (C++, Java, Python);
- генератор текстів програм на основі схем алгоритмів із використанням описів з бази даних.

Рисунок 2.1 — Розробка програм в програмному інструментарії автоматизації проектування

У процесі роботи з конструктором користувач може редагувати опис операторних і предикатних мовних конструкцій, а також базисних операторів та умов, які зберігаються в БД інструментарію. Опис елемента бази даних (операції САА або базисного поняття) включає його подання в аналітичній та природно-лінгвістичній формі, а також реалізацію мовою програмування.

Налаштування інструментарію на проектування нейроеволюційних алгоритмів, що є метою даної роботи, полягає у внесенні в базу даних описів відповідних елементарних операторів та предикатів. У табл. 2.1 подані приклади опису базисних елементів для алгоритмів нейроеволюції. Ідентифікатори операторів обрамлені лапками, предикатів — апострофами. Реалізація мовою програмування використовує методи бібліотеки NEAT-Python.

Оператори включають:

- 1) активацію нейромережі *net* на основі масиву вхідних даних *input*;
- 2) завантаження конфігурації експерименту з файлу;
- 3) створення популяції *p* на основі конфігурації;

4) запуск процесу нейроеволюції для n популяцій та відображення найкращого геному серед популяцій;

5) установку значення придатності геному (fitness);

6) корегування значення придатності на основі кількості додаткових запусків моделювання `additional_num_runs` та успішних запусків `success_runs`;

7) створення нейромережі `net` для вказаного геному та конфігурації;

8) оцінку придатності геному, що був використаний для генерації мережі.

Предикати (номери 9, 10) призначені для перевірки значення придатності з пороговим значенням, вказаним у файлі конфігурації.

Таблиця 2.1 — Приклади опису в БД системи ПС базисних операторів і предикатів для задач нейроеволюції

№	Природно-лінгвістична форма	Реалізація мовою Python із використанням методів бібліотеки NEAT-Python
1	“Activate the NET (net)(input)”	<code>%1.activate(%2)</code>
2	“Load configuration (config) from file (file)”	<code>%1 = neat.Config(neat.DefaultGenome, neat.DefaultReproduction, neat.DefaultSpeciesSet, neat.DefaultStagnation, %2)</code>
3	“Create the population (p), which is the top-level object for a NEAT run, for configuration (config)”	<code>%1 = neat.Population(%2)</code>
4	“Run neuroevolution for up to (n) generations and display the best genome (best_genome) among generations”	<code>%2 = p.run(eval_genomes, %1=%1_generations)</code> <code>print(“\nBest genome:\n{!s}”.format(%2))</code>

5	“Set (genome) fitness to (value)”	<code>%1.fitness = %2</code>
6	“Adjust (fitness) based on (additional_num_runs) and (success_runs)”	<code>%1 = 1.0 - (%2 - %3) / %2</code>
7	“Create feedforward neural network (net) for (genome) and configuration (config)”	<code>%1 = neat.nn.FeedForwardNetwork.create(%2, %3)</code>
8	“Evaluate fitness of the genome that was used to generate net (net)”	<code>fitness = cart.eval_fitness(%1)</code>
9	‘Genome (fitness) is greater or equal to fitness threshold (fitness_threshold) for configuration (config)’	<code>%1 >= %3.%2</code>
10	‘Genome (fitness) is less than fitness threshold (fitness_threshold) for configuration (config)’	<code>%1 < %3.%2</code>

Природно-лінгвістична форма опису базисного елемента містить імена формальних параметрів, вказані у дужках. Фактичні параметри, які задаються в САА-схемах, замінюють при синтезі програми відповідні формальні параметри в тексті реалізації базисного поняття мовою програмування. Параметри в реалізації мовою програмування позначені номерами %1, %2, і т. д.

Приклад проектування програми, що використовує бібліотеку NEAT-Python, розглядається у наступному підрозділі.

2.3. Застосування інтегрованого інструментарію для відомої прикладної задачі з використанням відкритого програмного забезпечення NEAT-Python

В якості ілюстрації розглянемо використання інтегрованого інструментарію для відомої прикладної задачі балансування візка зі зворотним маятником [30, 34]. Згадана задача є класичним прикладом експерименту з навчання з підкріпленням, який також є загальноприйнятим еталоном для тестування різних реалізацій стратегій управління. В даному експерименті алгоритм NEAT застосовується для реалізації контролера, що керує фізичним пристроєм (візком). Розглянуто застосування апарату САА та інструментарію проектування та генерації програм для реалізації симулятора пристрою з візком та алгоритму керування, що ґрунтується на нейроеволюції, для стабілізації зворотного маятника на протязі заданого проміжку часу. Для реалізації нейроеволюційного алгоритму використовується бібліотека NEAT-Python [33].

Постановка задачі балансування зворотного маятника та математична модель (рівняння руху) детально розглянуті в [30]. Контролер балансування маятника приймає масштабовані вхідні значення і видає вихідний сигнал, що є двійковим значенням і визначає дію, яка має бути застосована в певний момент часу.

Початкова конфігурація нейромережі контролера може бути представлена у вигляді схеми на рис. 2.2. Вона включає п'ять вхідних вузлів: для горизонтального положення візка (x_1) і його швидкості (x_2), для вертикального кута маятника (x_3) і його кутової швидкості (x_4) і додатковий вхідний вузол для зміщення (x_0) (яке може бути необов'язковим залежно від конкретної використовуваної бібліотеки NEAT). Вихідний вузол (a) є двійковим вузлом, що видає керуючий сигнал (0 або 1). Прихований вузол (h) є необов'язковим і може бути пропущений.

Рисунок 2.2 — Початкова конфігурація нейромережі балансувальника зворотного маятника

Текст САА-схеми CART POLE, що містить опис рівнянь руху та функцію для оцінки придатності балансувальника одиночного маятника, наведено далі. Схема сконструйована за допомогою інтегрованого інструментарію. Вона містить чотири складені оператори: “Cart pole”, “Perform the one step of simulation”, “Run cart-pole simulation” та “Evaluate fitness of the genome that was used to generate net”, що відповідають підпрограмам (функціям) у реалізації мовою програмування. Деталізація складених операторів наведена після ланцюжків символів “====”. У дужках наведені параметри базисних та складених операторів.

SCHEME CART POLE =====

“Cart pole”

==== “Import library (math)”; “Import library (random)”;

“Declare a constant (GRAVITY) = (9.8)”;

“Declare a constant (MASSCART) = (1.0)”;

“Declare a constant (MASSPOLE) = (0.5)”;

```

“Declare a constant (TOTAL_MASS) = ((MASSPOLE +
  MASSCART))”;
“Declare a constant (LENGTH) = (0.5)”;
“Declare a constant (POLEMASS_LENGTH) = ((MASSPOLE *
  LENGTH))”;
“Declare a constant (FORCE_MAG) = (10.0)”;
“Declare a constant (FOURTHIRDS) = (4.0/3.0)”;
“Declare a constant (TAU) = (0.02)”;
“Set random seed (42)”;

“Perform the one step of simulation (action, x, x_dot, theta, theta_dot)”
==== “Comment (Find the force direction)”;
  IF (action <= 0)
  THEN “(force) := (-FORCE_MAG)”
  ELSE “(force) := (FORCE_MAG)”
  END IF;
“Comment (Pre-calculate cosine and sine to optimize performance)”;
“(cos_theta) := (math.cos(theta))”; “(sin_theta) := (math.sin(theta))”;
“(temp) := ((force + POLEMASS_LENGTH * theta_dot * theta_dot *
  sin_theta) / TOTAL_MASS)”;
“Comment (The angular acceleration of the pole)”;
“(theta_acc) := ((GRAVITY * sin_theta - cos_theta * temp) /
  (LENGTH * (FOURTHIRDS - MASSPOLE * cos_theta * cos_theta /
  TOTAL_MASS)))”;
“Comment (The linear acceleration of the cart)”;
“(x_acc) := (temp - POLEMASS_LENGTH * theta_acc * cos_theta /
  TOTAL_MASS)”;
“Comment (Update the four state variables, using Euler’s method)”;

```

```

“(x_ret) := (x + TAU * x_dot)”;
```

```

“(x_dot_ret) := (x_dot + TAU * x_acc)”;
```

```

“(theta_ret) := (theta + TAU * theta_dot)”;
```

```

“(theta_dot_ret) := (theta_dot + TAU * theta_acc)”;
```

```

“Return value (x_ret, x_dot_ret, theta_ret, theta_dot_ret)”
```

```

“Run cart-pole simulation (net, max_bal_steps, random_start=True)”
```

```

===== “Comment (Set random initial state if appropriate)”;
```

```

“(x, x_dot, theta, theta_dot) := (0.0, 0.0, 0.0, 0.0)”;
```

```

IF random_start
```

```

THEN “(x) := ((random.random() * 4.8 - 2.4) / 2.0)”;
```

```

“(x_dot) := ((random.random() * 3 - 1.5) / 4.0)”;
```

```

“(theta) := ((random.random() * 0.42 - 0.21) / 2.0)”;
```

```

“(theta_dot) := ((random.random() * 4 - 2) / 4.0)”
```

```

END IF;
```

```

“Comment (Run simulation for specified number of steps while
      cart-pole system stays within constraints)”;
```

```

“(input) := ([None] * 4)”;
```

```

FOR EACH (steps IN range(max_bal_steps))
```

```

LOOP
```

```

“Comment (Load scaled inputs)”;
```

```

“(input[0]) := ((x + 2.4) / 4.8)”;
```

```

“(input[1]) := ((x_dot + 1.5) / 3)”;
```

```

“(input[2]) := ((theta + 0.21) / .42)”;
```

```

“(input[3]) := ((theta_dot + 2.0) / 4.0)”;
```

```

(output := “Activate the NET (net)(input)”);
```

```

IF (output[0] < 0.5)
```

```

THEN “(action) := (0)”
```

```

ELSE “(action) := (1)”
```

```

END IF;
(x, x_dot, theta, theta_dot := "Perform the one step of simulation
(action = action, x = x, x_dot = x_dot, theta = theta,
theta_dot = theta_dot)");
"Comment (Check for failure due constraints violation. If so, return
number of steps.)";
IF (x < -2.4) OR (x > 2.4) OR (theta < -0.21) OR (theta > 0.21)
THEN "Return value (steps)"
END IF
END OF LOOP;
"Return value (max_bal_steps)"

```

```

"Evaluate fitness of the genome that was used to generate net (net,
max_bal_steps=500000)"
==== (steps := "Run cart-pole simulation (net, max_bal_steps)");
IF (steps = max_bal_steps)
THEN "Return value (1.0)"
ELSE IF (steps = 0)
THEN "Return value (0.0)"
ELSE
(log_steps := log(steps));
(log_max_steps := log(max_bal_steps));
"(error) := ((log_max_steps - log_steps) / log_max_steps)";
"Return value (1.0 - error)"
END IF
END IF

```

```

END OF SCHEME CART POLE

```

Схема починається з визначення використовуваних бібліотек та констант, що описують фізику системи з візком. Ці визначення подані у вигляді складеного оператора “Cart pole”. Далі реалізуються рівняння руху із використанням вказаних констант у складеному операторі “Perform the one step of simulation (action, x, x_dot, theta, theta_dot)”. Як вхідні дані використовуються поточний стан системи (x, x_dot, theta, theta_dot) разом з керуючою дією. Даний оператор застосовує рівняння руху для оновлення стану системи перед наступним кроком. Оновлений стан системи потім повертається, щоб оновити симулятор і перевірити порушення обмежень. В цілому отримуємо цикл моделювання, що розглядається далі.

В циклі моделювання використовується нейромережа контролера, щоб оцінити поточний стан системи та вибрати відповідну дію (зусилля, яке буде додане до візка) для наступного кроку. Згадана раніше нейромережа створюється для кожного геному популяції на певному поколінні еволюції, що дозволяє оцінювати ефективність усіх геномів.

Повний цикл моделювання складається з таких кроків:

1) ініціалізація змінних початкового стану (x, x_dot, theta, theta_dot) випадковими значеннями в рамках обмежень;

2) цикл моделювання через певну кількість кроків, які задаються параметром `max_bal_steps`;

3) змінні стану масштабуються таким чином, щоб вони відповідали діапазону $[0, 1]$, перш ніж завантажувати їх в якості вхідних даних нейромережу контролера. Результат масштабування записується в комірки масиву `input[0], ..., input[3]`;

4) масштабовані вхідні дані можна використовувати для активації нейромережі, а вихідні дані нейромережі застосовуються для отримання дискретного значення дії;

5) отримавши значення дії і поточні значення змінних стану, можна запустити один крок моделювання візка з маятником. Після кроку моделювання змінні стану, що були повернуті, перевіряються на відповідність обмеженням, щоб перевірити, чи знаходиться стан системи в допустимих межах.

Якщо нейромережа контролера змогла підтримувати стабільний стан балансування системи візок-маятник для всіх кроків моделювання, функція “Run cart-pole simulation” повертає значення з максимальною кількістю кроків моделювання.

Оцінка придатності генома виконується у функції “Evaluate fitness of the genome that was used to generate net”.

САО-схема, що реалізує експеримент, наведена нижче. Схема починається з визначення використовуваних бібліотек та констант. Ці визначення подані у вигляді складеного оператора “GlobalData”. Наступним є складений оператор main. Функція оцінки придатності всіх геномів в популяції міститься в складеному операторі “Evaluate best net”. Вона отримує список усіх геномів в популяції і параметри конфігурації NEAT. Для кожного генома вона створює фенотип нейромережі і використовує його в якості контролера для запуску моделювання.

SCHEME SINGLE POLE EXPERIMENT =====

“GlobalData”

===== “Import library (os)”;

“Import library (neat)”;

“Import library (visualize)”;

“Import library (cart_pole as cart)”;

“Import library (utils)”;

“Set current working directory (local_dir)”;

```

“Set the directory to store outputs (out_dir)(local_dir)(out)”;
```

```

“Set the directory to store outputs (out_dir)(out_dir)(single_pole)”;
```

```

(additional_num_runs := 100);
```

```

(additional_steps := 200)
```

```

“main”
```

```

==== “Determine path (config_path) to configuration file (local_dir)
      (single_pole_config.ini)”;
```

```

“Clean results of previous run if any or init the output directory
  (out_dir)”;
```

```

“Run experiment (config_path)”;
```

```

“Run experiment (config_file, n_generations=100)”
```

```

==== “Load configuration (config) from file (config_file)”;
```

```

“Create the population (p), which is the top-level object for a NEAT run,
  for configuration (config)”;
```

```

“Add a stdout reporter to show progress in the terminal
  for population (p)”;
```

```

“Run neuroevolution for up to (n) generations and display the best
  genome (best_genome) among generations”;
```

```

“Create feedforward neural network (net) for (best_genome) and
  configuration (config)”;
```

```

“Output the message (\n\nEvaluating the best genome in random runs)”;
```

```

(success_runs := “Evaluate best net (net, config,
                  additional_num_runs)”);
```

```

“Output successful (success_runs) and expected runs
  (additional_num_runs) and check if the best genome is a winner”;
```

```

“Visualize the experiment results for configuration (config), best genome
```

(best_genome) from directory (out_dir)”;

“Evaluate genomes (genomes, config)”

==== FOR EACH (genome_id, genome IN genomes)

LOOP

“Set (genome) fitness to (0.0)”;

“Create feedforward neural network (net) for (genome) and configuration (config)”;

“Evaluate fitness of the genome that was used to generate net (net)”;

IF ‘Genome (fitness) is greater or equal to fitness threshold (fitness_threshold) for configuration (config)’

THEN

(success_runs := “Evaluate best net (net, config, additional_num_runs)”);

“Adjust (fitness) based on (additional_num_runs) and (success_runs)”

END IF;

“Set (genome) fitness to (fitness)”

END OF LOOP;

“Evaluate best net (net, config, num_runs)”

==== FOR EACH (run IN range(num_runs))

LOOP

“Evaluate fitness of the genome that was used to generate net (net, max_bal_steps=additional_steps)”

IF ‘Genome (fitness) is less than fitness threshold (fitness_threshold) for configuration (config)’

THEN “Return value (run)”

```

END IF;
END OF LOOP;
“Return value (num_runs)”

```

END OF SCHEME SINGLE POLE EXPERIMENT

Функція виконання експерименту знаходиться в складеному операторі “Run experiment”. Вона починається із завантаження гіперпараметрів з файлу конфігурації і породжує початкову популяцію, використовуючи завантажену конфігурацію. Після цього функція налаштовує репортери для збирання статистики, що стосується виконання еволюційного процесу. Також додаються вихідні репортери для виведення результатів виконання на консоль в режимі реального часу. Процес еволюції виконується протягом вказаної кількості поколінь, а результати зберігаються у вихідному каталозі. Після того, як в ході еволюційного процесу знайдений найкращий геном, виконується перевірка, чи дійсно він відповідає критеріям порогу придатності, встановленому у файлі конфігурації. Програма повертає геном с формально найкращою відповідністю.

2.4. Результати експерименту

На основі сконструйованих САА-схем за допомогою інтегрованого інструментарію була виконана генерація програмного коду мовою Python. Далі наведено результати експерименту з виконання згенерованої програми. У файлі конфігурації NEAT-Python було визначено популяцію з 150 окремих організмів та встановлено поріг придатності зі значенням 1.0 в якості критерію завершення. Значення початкових параметрів нейромережі є такими: num_hidden = 0, num_inputs = 4, num_outputs = 1.

При виконанні програми виводяться дані для кожного покоління еволюції (рис. 2.3). Найкращий геном, який є переможцем еволюції, кодує фенотип нейромережі, який складається лише з одного нелінійного вузла (вихід) і трьох

з'єднань із вхідних вузлів (size: (1, 3)). Граф нейромережі контролера-переможця балансування одиночного зворотного маятника наведений на рис. 2.4.

```

Select Administrator: Anaconda Prompt (anaconda3)

====  ===  ====  =====  =====  ====
  1   13   150    0.7    0.161    7
Total extinctions: 0
Generation time: 3.574 sec (0.687 average)

***** Running generation 14 *****

Population's average fitness: 0.26775 stdev: 0.13355
Best fitness: 1.00000 - size: (1, 3) - species 1 - id 2110

Best individual in generation 14 meets fitness threshold - complexity: (1, 3)

Best genome:
Key: 2110
Fitness: 1.0
Nodes:
  0 DefaultNodeGene(key=0, bias=-3.328545880116371, response=1.0, activation=
n=sum)
Connections:
  DefaultConnectionGene(key=(-4, 0), weight=2.7587300138861037, enabled=True)
  DefaultConnectionGene(key=(-3, 0), weight=2.951449584136504, enabled=True)
  DefaultConnectionGene(key=(1, 0), weight=0.0140711012555166, enabled=True)

```

Рисунок 2.3 — Копія екрану з текстом, що видає програма балансування одиночного маятника

Рисунок 2.4 — Граф оптимального контролера балансування зворотного маятника, знайдений алгоритмом NEAT

Рисунок 2.5 — Середнє і найкраще значення функції придатності в експерименті зі зворотним маятником

Графік зміни значень придатності на протязі поколінь еволюції показано на рис. 2.5. Середня придатність популяції у всіх поколіннях була низькою, але з самого початку виникла корисна мутація, що породила певну лінію організмів. Із покоління в покоління обдаровані особини з цієї лінії змогли не лише зберегти свої корисні ознаки, але й покращити їх, що в решті решт привело до появи переможця еволюції.

2.5. Висновки до розділу 2

Виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на автоматизоване проектування та синтез програм, що використовують нейроеволюційні алгоритми. Підхід проілюстровано на розробці програми для задачі балансування зі зворотним маятником, яка застосовує нейроеволюційний алгоритм відкритої бібліотеки NEAT-Python.

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) застосовано інструментарій моделювання GPGPUSim для аналізу швидкодії програмного забезпечення для графічних карт Nvidia. На прикладах продемонстровано аналіз результатів моделювання і визначення характеристик масово-паралельних програм. Запропоноване вдосконалення інструментарію моделювання для забезпечення кращого аналізу продуктивності, що веде до створення чіткої оцінки продуктивності масово-паралельного програмного забезпечення розробника;

2) виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на автоматизоване проектування та синтез програм, що використовують нейроеволюційні алгоритми. Підхід проілюстровано на розробці програми для задачі балансування зі зворотним маятником, яка застосовує нейроеволюційний алгоритм відкритої бібліотеки NEAT-Python.

В 2023 році за темою досліджень опубліковано роботи [1–13].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2023 році

1. Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Акуловський В.Г., Іваненко П.А., Яценко О.А. *Формальні та адаптивні методи конструювання високопродуктивних паралельних програм*. Київ: Наукова думка, 2023. 312 с.
2. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. *Моделі управління оборонними ресурсами* [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Наука про дані та математичне моделювання» спеціальності 113 Прикладна математика. Електронні текстові дані (1 файл: 5.9 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 126 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57768>
3. Андон П.І., Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Яценко О.А. Алгоритмічні алгебри Глушкова та автоматизація проектування паралельних обчислень. *Кібернетика та системний аналіз*. 2023. Том 59, № 5. С. 3–15.
4. Petryk M., Doroshenko A., Mykhalyk D., Ivanenko P., Yatsenko O. Automated parallelization of software for identifying parameters of intraparticle diffusion and adsorption in heterogeneous nanoporous media. *Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2022. Lecture Notes in Networks and Systems*. 2023. Vol. 667. Cham: Springer. P. 33–47. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30251-0_3
5. Doroshenko A.Y., Achour I.Z., Yatsenko O.A. Parameter-driven generation of evaluation program for a neuroevolution algorithm on a binary multiplexer example. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2023. No. 1. P. 80–88. <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-1-8>
6. Doroshenko A., Ivanenko P., Yatsenko O. Formal techniques for development and auto-tuning of parallel programs. *SN Computer Science*. 2023. Vol. 4, Art. 162. P. 1–16. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01559-2>

7. Гайдукевич Я.О., Дорошенко А.Ю. Про реалізацію інтерфейсів метеорологічних прогнозів для мобільних платформ. *Проблеми програмування*. 2023. № 2. С. 39–48.
8. Сініцин І.П., Дорошенко А.Ю., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Метод автоматизованого проектування нейроеволюційних алгоритмів із використанням алгебри алгоритмів Глушкова. *Проблеми керування та інформатики*. 2023. № 3. С. 3–15.
9. Дорошенко А.Ю., Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Яценко О.А., Ашур І.З. Інтеграція методів алгебри алгоритмів та обчислювального інтелекту для автоматизації проектування програмних систем. *Штучний інтелект*. 2023. Том 28, № 2. С. 66–75.
10. Сініцин І.П., Шевченко В.Л., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Дослідження програмних засобів прогнозування вироблення та споживання електроенергії в Україні на основі методів машинного навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 99–108.
11. Гайдукевич В.О., Дорошенко А.Ю. Створення цифрового двійника в метеопрогнозуванні для розумного міста на мобільній платформі. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 40–48.
12. Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В.. Уточнення чисельних метеорологічних прогнозів за допомогою глибокого навчання. *Проблеми програмування*. 2023. № 3. С. 91–98.
13. Doroshenko A., Achour I., Yatsenko O. Automated design of a neuroevolution program using algebra-algorithmic tools. *Proc. 18th Int. Conf. "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" (ICTERI 2023), Ivano-Frankivsk, Ukraine (18–22 September, 2023)*. 2023.

II. Використані джерела

14. Rahozin D.V. Performance analysis of massively parallel programs for graphics processing units. *Proc. 13-th International Scientific and Practical Conference on Programming (UkrPROG-2022) (11–12 October 2022, Kyiv, Ukraine). Problems in programming*. 2022. N 3–4. P. 51–58.
15. Khairy M., Jain A., Aamodt T.M., Rogers T.G. A detailed model for contemporary GPU memory systems. *Proc. 2019 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2019) (24–26 March 2019, Madison, Wisconsin, USA)*. 2019. P. 141–142.
16. Bakhoda A., Yuan G.L., Fung W.W.L., Wong H., Aamodt T.M. Analyzing CUDA workloads using a detailed GPU simulator. *Proc. 2009 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2009) (26–28 April 2009, Boston, Massachusetts, USA)*. 2009. P. 163–174.
17. Jog A., Kayiran A., Kesten T., Pattnaik A., Bolotin E., Chatterjee N., Keckler S.W., Kandemir M.T., Das C.R. Anatomy of GPU memory system for multi-application execution. *Proc. 2015 International Symposium on Memory Systems (MEMSYS'15) (5–8 October 2015, Washington, DC, USA)*. New York: ACM, 2015. P. 223–234.
18. Raihan M.A., Goli N., Aamodt T.M. Modeling deep learning accelerator enabled GPUs. *Proc. 2019 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems and Software (ISPASS 2019) (24–26 March 2019, Madison, Wisconsin, USA)*. P. 79–92.
19. Barrachina S., Castillo M., Igual F.D., Mayo R., Quintana-Orti E.S. Evaluation and tuning of the Level 3 CUBLAS for graphics processors. *Proc. 2008 IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing (14–18 April 2008, Miami, FL, USA)*. 2008. P. 1–8.

20. Kurzak J., Tomov S., Dongarra J. Autotuning GEMM kernels for the Fermi GPU. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*. 2012. Vol. 23, No. 11. P. 2045–2057.
21. Ivanenko P., Doroshenko A., Zhereb K. TuningGenie: auto-tuning framework based on rewriting rules. *Proc. 10th International Conference “ICT in Education, Research, and Industrial Applications” (ICTERI 2014)*, Revised Selected Papers, Kherson, Ukraine (9–12 June 2014). Berlin: Springer, 2014. Vol. 469. P. 139–158.
22. Akshay J., Rogers T. A quantitative evaluation of contemporary GPU simulation methodology. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*. 2018. Vol. 46. P. 103–105.
23. Wu K., Truong N., Yuksel C., Hoetzlein R. Fast fluid simulations with sparse volumes on the GPU. *Eurographics/Computer Graphics Forum*. 2018. Vol. 37, No. 2. P. 157–167.
24. Khairy M., Shen Z., Aamodt T.M., Rogers T.G. Accel-Sim: an extensible simulation framework for validated GPU modeling. *Proc. 2020 ACM/IEEE 47th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA 2020) (30 May 2020 – 3 June 2020, Valencia, Spain)*. P. 473–486.
25. Subbotin S.O., Oliinyk A.O., Oliinyk O.O. Non-iterative, evolutionary and multi-agent methods for synthesis of fuzzy and neural network models. Zaporizhzhia : ZNTU, 2009. 375 p. (in Ukrainian)
26. Stanley K.O., Clune J., Lehman J., Miikkulainen R. Designing neural networks through neuroevolution. *Nature Machine Intelligence*. 2019. Vol. 1. P. 24–35. <http://doi.org/10.1038/s42256-018-0006-z>
27. Stanley K.O. Neuroevolution: a different kind of deep learning. 2017. URL: <http://www.oreilly.com/radar/neuroevolution-a-different-kind-of-deep-learning>
28. Doroshenko A.Y., Achour I.Z., Yatsenko O.A. Parameter-driven generation of evaluation program for a neuroevolution algorithm on a binary multiplexer

- example. *Radio Electronics, Computer Science, Control*. 2023. N 1. P. 80–88.
<http://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-1-8>
29. Stanley K.O., Miikkulainen R. Evolving neural networks through augmenting topologies. *Evolutionary Computation*. 2002. Vol. 10, N 2. P. 99–127.
<http://doi.org/10.1162/106365602320169811>
30. Omelianenko I. Hands-on neuroevolution with Python. Birmingham : Packt, 2019. 368 p.
31. Doroshenko A., Yatsenko O. Formal and adaptive methods for automation of parallel programs construction: emerging research and opportunities. Hershey : IGI Global, 2021. 279 p. <http://doi.org/10.4018/978-1-5225-9384-3>
32. Andon P.I., Doroshenko A.Yu., Zhereb K.A., Yatsenko O.A. Algebra-algorithmic models and methods of parallel programming. Kyiv : Akadempriodyka, 2018. 192 p. <http://doi.org/10.15407/akadempriodyka.367.192>
33. NEAT-Python. URL: <http://github.com/CodeReclaimers/neat-python>
34. Chang O., Kwiatkowski R., Chen S., Lipson H. Agent embeddings: a latent representation for pole-balancing networks. *Proc. International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS'19) (13–17 May 2019, Montreal, Canada)*. Richland : International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems, 2019. P. 656–664.
<http://doi.org/10.48550/arXiv.1811.04516>
35. SharpNEAT. Evolution of Neural Networks. URL: <http://sharpneat.sourceforge.io>
36. PyTorch-NEAT. URL: <http://github.com/uber-research/PyTorch-NEAT>
37. MultiNEAT: Portable NeuroEvolution Library. URL: <http://github.com/peterch/MultiNEAT>
38. NEAT Java (JNEAT). URL: <http://nn.cs.utexas.edu/soft-view.php?SoftID=5>
39. Doroshenko A., Shymkovych V., Yatsenko O., Mamedov T. Automated software design for FPGAs on an example of developing a genetic algorithm. *Proc. 17th International Conference “ICT in Education, Research and Industrial*

Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2021) (28 September – 2 October 2021, Kherson, Ukraine). Cham : Springer, 2021. P. 74–85. <https://ceur-ws.org/Vol-3013/20210074.pdf>

40. Doroshenko A., Zhereb K., Yatsenko O. Using algebra-algorithmic and term rewriting tools for developing efficient parallel programs. *Proc. 9th International Conference “ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2013) (19–22 June 2013, Kherson, Ukraine). Cham : Springer, 2013. P. 38–46. <https://ceur-ws.org/Vol-1000/ICTERI-2013-p-038-046.pdf>*